

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: ОТ МОНИТОРИНГА ПОЛЕЙ ДО ТОЧЕЧНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

¹Якименко Игорь Владимирович, ²Муртазин Эмиль Рустамович

¹Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» доктор технических наук, заведующий кафедрой

²Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» старший преподаватель

Аннотация. В статье рассматривается использование дронов в аграрном секторе, включая их возможности для мониторинга полей, картографирования, создания 3D-моделей, точечного внесения удобрений и пестицидов, а также оценки урожайности. Оцениваются преимущества и экономическая эффективность применения дронов в сельском хозяйстве, такие как сокращение затрат, повышение точности, увеличение урожайности, экологическая безопасность и оптимизация труда. Выводы демонстрируют, что дроны способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса, предлагая фермерам инновационные решения для улучшения своей деятельности.

Ключевые слова: дроны, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сельское хозяйство, мониторинг полей, картографирование, точечное внесение удобрений, пестициды, урожайность, экономическая эффективность, экологическая безопасность.

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligida dronlardan foydalanish, jumladan, dala monitoringi, xaritalash, 3D modellarni yaratish, o'g'itlar va pestitsidlarni maqsadli qo'llash hamda hosildorlikni baholash imkoniyatlari muhokama qilinadi. Qishloq xo'jaligida dronlardan foydalanishning afzalliklari va iqtisodiy samaradorligi baholanadi, masalan, xarajatlarni kamaytirish, aniqlikni oshirish, hosildorlikni oshirish, ekologik xavfsizlik va mehnatni optimallashtirish. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, dronlar fermerlarga o'z faoliyatini yaxshilash uchun innovatsion yechimlarni taklif qilish orqali agrobiznes sektorining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: dronlar, uchuvchisiz uchish apparatlari (UAV), qishloq xo'jaligi, dala monitoringi, xaritalash, nuqta o'g'itlash, pestitsidlar, hosildorlik, iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik.

Abstract. The article discusses the use of drones in the agricultural sector, including their capabilities for field monitoring, mapping, creating 3D models, targeted application of fertilizers and pesticides, and yield assessment. The advantages and economic efficiency of using drones in agriculture are assessed, such as cost reduction, increased accuracy, increased yield, environmental safety and labor optimization. The findings demonstrate that drones contribute to the sustainable development of the agribusiness sector by offering farmers innovative solutions to improve their operations.

Keywords: drones, unmanned aerial vehicles (UAVs), agriculture, field monitoring, mapping, spot fertilization, pesticides, crop yield, economic efficiency, environmental safety.

Введение. Современное сельское хозяйство стоит на пороге новой технологической революции, и одной из ключевых инноваций являются дроны, или беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью фермеры могут значительно повысить эффективность и точность своих операций, что становится все более важным в условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, рост населения и необходимость

устойчивого использования природных ресурсов. Дроны предоставляют уникальные возможности для мониторинга полей, создания детальных карт, точечного внесения удобрений и пестицидов, а также оценки урожайности [1]. Все эти функции способствуют оптимизации сельскохозяйственных процессов, снижению затрат и улучшению качества продукции. В данной статье рассмотрим, как дроны трансформируют аграрный сектор, анализируем их преимущества и оцениваем экономическую эффективность их применения. Обзор возможностей дронов для сельского хозяйства

1. **Мониторинг полей** Дроны оснащены камерами высокого разрешения и различными сенсорами, что позволяет проводить регулярный мониторинг состояния полей. Они могут собирать данные о росте растений, наличии вредителей, заболеваний и уровнях влаги в почве. Такая информация помогает фермерам своевременно реагировать на проблемы и принимать обоснованные решения [2].

2. **Картографирование и создание 3D-моделей** С помощью дронов можно создавать точные карты полей и 3D-модели рельефа. Эти данные полезны для планирования ирригационных систем, определения зон для посева и оптимизации использования земельных ресурсов.

3. **Точечное внесение удобрений и пестицидов** Одна из наиболее перспективных функций дронов — возможность точечного внесения удобрений и пестицидов. Дроны могут проводить точный анализ состояния отдельных участков поля и наносить химические вещества только на те зоны, которые в этом нуждаются. Это позволяет значительно сократить использование химикатов, что благоприятно сказывается на окружающей среде и снижает затраты.

4. **Оценка урожайности с помощью данных, собранных дронами**, фермеры могут оценивать будущую урожайность полей [3]. Это позволяет лучше планировать сбор урожая и управлять запасами.

Преимущества и экономическая эффективность

1. **Сокращение затрат и повышение точности** Точечное внесение удобрений и пестицидов помогает сократить расходы на эти ресурсы. Использование дронов для мониторинга и анализа состояния полей позволяет уменьшить количество неэффективных обработок и увеличить точность их проведения.

2. **Повышение урожайности** Благодаря своевременному выявлению проблем и точечным мерам по их устранению, дроны способствуют повышению общего уровня урожайности. Это достигается за счет улучшения состояния растений и минимизации потерь.

3. **Экологическая безопасность** Сокращение использования химических веществ и уменьшение воздействия на окружающую среду делают сельское хозяйство более экологически безопасным [4]. Это не только способствует сохранению экосистем, но и улучшает качество продукции.

4. **Оптимизация труда** Дроны позволяют сократить затраты на трудовые ресурсы, необходимые для мониторинга и обработки полей. С их помощью можно автоматизировать многие процессы, которые ранее требовали значительного человеческого участия.

5. **Быстрая окупаемость** Хотя начальные инвестиции в покупку и внедрение дронов могут быть значительными, их экономическая эффективность и сокращение эксплуатационных расходов обеспечивают быструю окупаемость [5]. Уже через несколько сезонов фермеры могут заметить значительное снижение затрат и повышение прибыли.

Закключение. Использование дронов в аграрном секторе открывает новые горизонты для фермеров, предлагая инновационные решения, которые значительно повышают эффективность и устойчивость сельского хозяйства. Технологические возможности дронов, такие как мониторинг полей, картографирование, точечное внесение удобрений и пестицидов, а также оценка урожайности, позволяют оптимизировать управление сельскохозяйственными процессами [6]. Эти преимущества ведут к сокращению затрат, повышению урожайности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Экономическая эффективность применения дронов очевидна: начальные инвестиции быстро окупаются за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения общей прибыльности фермерских хозяйств. Кроме того, улучшение экологической безопасности и качества продукции способствует устойчивому развитию агропромышленного комплекса.

В заключение можно отметить, что дроны представляют собой мощный инструмент для современного сельского хозяйства, который не только улучшает текущие методы работы, но и открывает путь к инновациям и более устойчивому будущему. Внедрение этих технологий позволяет фермерам более эффективно справляться с вызовами и использовать возможности для роста и развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузиев, Б. Н., Муртазин, Э. Р., & угли Аъзамов, У. Ж. (2024). Этапы внедрения искусственного интеллекта в высшие учебные заведения.
2. Муртазин, Э. Р. (2024). Radioelektronika: kelajakga nazar. iqro indexing, 8(2).
3. Петров, Р. И. (2024). Развитие возобновляемых источников энергии в узбекистане: ключевой аспект перехода к зеленой экономике. Science and Innovation, 3 (Special Issue 24), 228-231.
4. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Искусственный интеллект в машиностроении. Экономика и социум, (2-1 (117)), 1578-1581.
5. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Робототехника в агрономии: автоматизация процессов ухода за растениями и применение в борьбе с вредителями. Science and Innovation, 3 (Special Issue 21), 462-464.
6. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Современные стабилизаторы напряжения: технологии и перспективы. Экономика и социум, (1 (116)), 1606-1611.
7. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Применение искусственного интеллекта в энергосбережении: революция в управлении энергопотреблением. Science and Innovation, 3(Special Issue 17), 666-668.
8. Дрозденский, С., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Силовые контура импульсных источников питания с непосредственной связью. Экономика и социум 1 (116), 839-844.